

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

**JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 5

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2022

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

<p>1. Умида Омонова, Нигорахон Окилжонова, Хосият Тухтаева, Хамидабону Рашидова, Мархабо Шамсиддинова, Камола Рахимова КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....</p>	6
<p>2. Dildora Khaydarova, Nasiba Raupova NEUROPROTECTIVE TREATMENT IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....</p>	15
<p>3. Ибадулла Киличев, Зуфар Адамбаев, Нурмагат Худайбергенов, Динара Сулганова КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p>	19
<p>4. Умида Омонова, Илхом Ахмедов, Кумаргул Пахратдинова, Хамидабону Рашидова ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БОЛЬНЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ МЫШЕЧНЫМИ ДИСТРОФИЯМИ ДЮШЕННА И БЕККЕРА.....</p>	22
<p>5. Дилдора Хайдарова, Шаходат Кудратова ИЗУЧИТЬ ЧАСТОТУ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСТКОВИДНОГО ПЕРИОДА СРЕДИ ЖЕНЩИН В ПРЕ И ПОСТМЕНОПАУЗЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТА.....</p>	27
<p>6. Зуфар Адамбаев, Ибадулла Киличев, Нурмагат Худайбергенов, Юлдуз Ибрагимова МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	32
<p>7. Гульнара Рахматуллаева, Севара Худаярова PRES СИНДРОМ (СИНДРОМ ОБРАТИМОЙ ЗАДНЕЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ) У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК(ХБП).....</p>	36
<p>8. Дилбар Ходжиева, Нигора Исмоилова ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МИАСТЕНИИ, ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ. (Литературный обзор).....</p>	39
<p>9. Сардорбек Ражабов, Азиза Джурабекова КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ (Литературный обзор).....</p>	44
<p>10. Мурод Муминов, Гайрат Кариев НЕИНВАЗИВНЫЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРОЙ ТРАНЗИТОРНОЙ ФОРМЫ ГИДРОЦЕФАЛИИ ПРИ ИНСУЛЬТАХ.....</p>	51
<p>11. Нилуфар Муминова, Ольга Высогорцева ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....</p>	59
<p>12. Муниса Расулова ИНСУЛТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВА НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ЧОРАЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....</p>	64
<p>13. Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Дилшод Мамадалиев, Гайрат Эшқувватов ТЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....</p>	67
<p>14. Эльбек Мирджурев, Джахонгир Акилов, Азиз Джаббаров, Ибодулла Киличев, Зуфар Адамбаев ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛФК В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДОРСАЛГИЯМИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.....</p>	71
<p>15. Дилшод Мамадалиев, Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Улугбек Асадуллаев, Камолитдин Зокиров, Дилёр Акромов ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА С «ПРОБУЖДЕНИЕМ» ПРИ УДАЛЕНИИ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ДОМИНАНТНОГО ПОЛУШАРИЯ. СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ.....</p>	75
<p>16. Пулатов С.С., Уринов Р.М. ОБЩАЯ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ (литературный обзор).....</p>	81
<p>17. Улугбек Очилов, Нигина Очилова ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ.....</p>	85
<p>18. Мирзаолим Холматов, Умида Омонова, Мархабо Шамсиддинова, Комилжон Бобониёзов СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОЦЕФАЛИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....</p>	89

УДК: 616.8-009.11-031.8-075.1

Умида Тулкиновна Омонова
 Нигорахон Абдулазизовна Окилжоновна
 Хосият Баходировна Тухтаева
 Хамидабону Темуровна Рашидова
 Мархабо Анваровна Шамсиддинова
 Камола Эсанбаевна Рахимова

Ташкентский Педиатрический медицинский институт
 Республиканский центр «Скрининг матери и ребенка» Республиканская
 детская психоневрологическая больница им. У.К. Курбанова

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7384668>

АННОТАЦИЯ

Наследственная спастическая параплегия (НСП) чаще всего «маскируется» под спастической диплегией с детским церебральным параличом (ДЦП), поэтому трудно их дифференцировать от ДЦП. Целью исследования является выявить клинико-анамнестические особенности НСП в сравнительном аспекте с ДЦП, спастической диплегией. У пациентов с НСП двигательные расстройства появляются позже к 3 годам и в дальнейшем медленно прогрессируют. Уже в возрасте 10-12 лет пациенты вынуждены пользоваться вспомогательными средствами передвижения. А при ДЦП спастической диплегией по сравнению с НСП, с рождения клиническая картина характеризуется отставанием в психомоторном развитии и не прогрессирующим течением. При клинической верификации заболевания НСП необходимо проведение подтверждающей молекулярно-генетической диагностики.

Ключевые слова: наследственность, спастическая параплегия, детский церебральный паралич, генеалогия, клиника.

Umida Tulkinovna Omonova
 Nigoraxon Abdulazizovna Okiljonova
 Xosiyat Baxodirovna To'xtayeva
 Hamidabonu Temurovna Rashidova
 Marxabo Anvarovna Shamsiddinova
 Kamola Esanbaevna Raximova

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti
 Respublika "Ona va bola skriningi" markazi
 U.K. Qurbonov nomidagi Respublika bolalar psixonevrologik shifoxonasi

IRSIY SPASTIK PARAPLEGIYANI BOLALAR SEREBRAL FALAGI BILAN CLINIC ANAMNEZINI SOLISHTIRUV JIHATDAN TAFSIFI

ANNOTATSIYA

Irsiy spastik paraplegiya (ISP) ko'pincha bolalar cerebral falajining (BCF) spastik diplegiya shakli sifatida "niqoblanadi", shuning uchun ularni BCF farqlash qiyin. Tadqiqotning maqsadi ISP ning klinik va anamnestic xususiyatlarini BCF, spastik diplegiya shakli bilan qiyosiy jihatdan solishtirishdir. ISP bilan og'riqan bemorlarda harakat buzilishlari 3 yoshdan keyin paydo bo'ladi va keyin asta-sekin zurayib boradi. Allaqachon 10-12 yoshda bemorlar yordamchi harakatlanish vositalaridan foydalanishga majbur bo'lishadi. Va BCF spastik diplegiya shaklida, ISP bilan solishtirganda, kasallik tug'ilishdan boshlab, klinik ko'rinish psixomotor rivojlanishdagi kechikish va progressiv bo'lmagan kechishi bilan tavsiflanadi. ISP kasalligining klinik belgilari bo'lsa, tasdiqlovchi molekulyar genetik tekshiruv o'tkazish kerak.

Kalit so'zlar: irsiyat, spastik paraplegiya, bosh miya falagi, genealogiya, klinika.

Umida Tulkinovna Omonova
 Nigoraxon Abdulazizovna Okilzhonova
 Khosiyat Bakhodirovna Tukhtaeva
 Hamidabonu Temurovna Rashidova
 Markhabo Anvarovna Shamsiddinova
 Kamola Esanbaevna Rakhimova
 Tashkent Pediatric Medical Institute
 Republican Center "Screening of mother and child"

CLINICAL AND ANAMNESTIC CHARACTERISTICS OF HEREDITARY SPASTIC PARAPLEGIA IN A COMPARATIVE ASPECT WITH CEREBRAL PALSY

ANNOTATION

Hereditary spastic paraplegia (HSP) most often "masks" as spastic diplegia with cerebral palsy (CP), so it is difficult to differentiate them from cerebral palsy. The aim of the study is to identify the clinical and anamnestic features of NSP in a comparative aspect with cerebral palsy, spastic diplegia. In patients with NSP, movement disorders appear later by the age of 3 years and slowly progress thereafter. Already at the age of 10-12 years, patients are forced to use auxiliary means of transportation. And with cerebral palsy of spastic diplegia, compared with NSP, from birth, the clinical picture is characterized by a lag in psychomotor development and a non-progressive course. In case of clinical verification of NSP disease, it is necessary to conduct confirmatory molecular genetic diagnostics.

Key words: heredity, spastic paraplegia, cerebral palsy, genealogy, clinic.

Актуальность: Данные о распространенности наследственных спастических параплегий (НСП) варьируют в разных исследованиях, но в целом считается, что она составляет 3,8:100 000 в общей популяции (1,95:100 000 для доминантных форм и 1,88:100 000 для рецессивных) [3,4,6,7]. Считается, что аутосомно-доминантные спастические параплегии встречаются чаще, чем аутосомно-рецессивные (55% против 45% от общего числа пациентов со спастическими параплегиями). Молекулярно-генетическая диагностика возможна, но как правило, имеет смысл для SPG3A, SPG4, SPG6, которые в совокупности представляют 60 % всех аутосомно-доминантных случаев. Среди аутосомно-рецессивных форм наиболее распространены SPG5 и SPG7 [2,1,5,9]. НСП чаще всего «маскируется» под спастической диплегией с детским церебральным параличом (ДЦП), поэтому трудно их дифференцировать от ДЦП [8,9,11]. Дифференцируют НСП от ДЦП формой спастической диплегии, врожденной дисплазии тазобедренных суставов, витамин D-резистентного рахита, мотосенсорной нейропатии, полимиозита и дерматомиозита, метаболических и эндокринных миопатий [3,8,10]. С учетом отсутствия, на сегодняшний день, патогенетических методов лечения большинства форм наследственных болезней нервной системы, наиболее эффективным методом борьбы с данными заболеваниями является медико-генетическое консультирование и профилактика повторных случаев болезни в отягощённых семьях. Исследования наследственных заболеваний нервной системы в различных

регионах приобретает особую актуальность для практической, неврологической и медико-генетической служб.

Цель исследования: выявить клиничко-анамнестические особенности НСП в сравнительном аспекте с ДЦП, спастической диплегией.

Материал и методы исследования: Нами обследовано 153 детей. Из них основную группу составили 95 пациентов с НСП. В ретроспективное исследование вошли 40 детей, обратившихся в отделение медико-генетического консультирования Республиканского центра «Скрининг матери и ребенка» (г. Ташкент) за период 2007-2017 гг. Проспективное исследование проводилось среди 55 пациентов, обратившихся в период с 2018-2022гг. Больные в количестве 58 детей составили группу сравнения с диагнозом ДЦП спастической диплегией, обратившихся в поликлинику Республиканской психоневрологической больницы им. У.К. Курбанова в период с 2019-2022 гг. Проводился тщательный генеалогический анализ, клиничко-неврологические исследования, использовались оценочные шкалы (двигательную активность оценивали с помощью MRC шкалы, спастичность оценивали с помощью шкалы Эшворта, большие моторные функции оценивались с помощью GMFSC).

Результаты исследования: Среди обследованных больных основной группы мальчиков было 58 (61%), девочек 37 (39%). В группе сравнения мальчиков было 31(53,4%) и девочек 27(46,6%). В обеих группах преобладали мальчики (рис.1).

«Рисунок 1» Распределение обследованных детей по полу.

44,2% пациентов основной группы на момент установления диагноза находились в возрасте 4-7 лет, наименьшую группу составили дети в возрасте до 3 лет – 23,2%. В группе сравнения возрастная градация обратившихся пациентов составила от 2 лет

до 14 лет. 48,3% пациентов на момент установления диагноза находились в возрасте 4-7 лет, наименьшую группу составили дети в возрасте 8-14 лет – 20,7% (рис.2.).

«Рисунок 2» Распределение обследованных детей по возрасту.

Средний возраст в основной группе составлял $7,8 \pm 0,48$ лет. Возраст к началу заболевания в среднем составлял $3,5 \pm 1,1$ лет. А в группе сравнения средний возраст $5,9 \pm 0,41$. Дети болеют с рождения. Среди обследованных пациентов с НСП основную

группу составили лица узбекской национальности – 88,3 %, наименьшую группу составили, каракалпаки – 2,1%, казахи – 1,1 %, таджики – 2,1%, русские – 3,2% (рис.3.).

«Рисунок 3» Распределение детей основной группы в зависимости от национальности.

Наибольшее количество пациентов основной группы обращались из г. Ташкента (17,9%) и Ташкентской области (10,5%), что связано с географической приближенностью к Республиканскому центру «Скрининг матери и ребёнка». По регионам республики высокий процент обращаемости наблюдался

из Самаркандской (15,8%), Кашкадарьинской (12,6%), и Сурхандарьинской областей (14,7%), что скорее всего связано с высокой частотой рождаемости, родственных браков в данных регионах, и соответственно рождением большого количества больных с данной патологией (табл. 1).

Таблица 1

Количество больных с НСП по регионам республики Узбекистан (по обращаемости пациентов в Республиканский центр «Скрининг матери и ребенка») (n=92)

Регион	Количество обследованных пациентов	
	Абс.	%
г. Ташкент	17	17,9
Ташкентская область	10	10,5

Андижанская область	3	3,2
Бухарская область	4	4,2
Джиззахская область	1	1,1
Республика Каракалпакстан	2	2,1
Кашкадарьинская область	12	12,6
Навийская область	1	1,1
Наманганская область	5	5,3
Самаркандская область	15	15,8
Сырдарьинская область	4	4,2
Сурхандарьинская область	14	14,7
Ферганская область	2	2,1
Хорезмская область	2	2,1
Всего	92	96,9

Однако, отмечается обращаемость по данному заболеванию из России 1 (1,1%), Таджикистана 1(1,1%) и Казахстана 1(1,1%).

По литературным данным [2,4,6] описаны три типа наследования НСП: аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный и сцепленный с хромосомой X. Считается, что аутосомно-доминантные спастические параличи встречаются чаще, чем аутосомно-рецессивные (55% против 45% от общего числа пациентов со спастическими параличами). По нашим

данным, при изучении родословных больных с НСП в 34 случаях брак был родственным, что составило 35,7%. Было выявлено, что в 48% случаев (27 семей) в семьях встречались больные с аналогичным заболеванием. В зависимости от распространения родственных браков по регионам, нам удалось установить, что наибольший процент встречался в Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях (табл. 2).

Таблица 2

Частота распространенности родственных браков среди обследованных детей с НСП по регионам Узбекистана

Регион	Количество обследованных пациентов	
	Абс.	%
г.Ташкент	1	2,9
Ташкентская область	2	5,9
Андижанская область	1	2,9
Бухарская область	2	5,9
Джиззахская область	1	2,9
Кашкадарьинская область	6	17,7
Навийская область	1	2,9
Наманганская область	2	5,9
Самаркандская область	7	20,6
Сырдарьинская область	2	5,9
Сурхандарьинская область	6	17,7
Ферганская область	1	2,9
Хорезмская область	2	5,9

Исследование и оценка больших моторных функций, необходимо для оценки текущего клинического статуса пациента и дальнейшего прогноза, а также мониторинга эффективности физиотерапевтической и медикаментозной, реабилитационной

коррекции у больных с НСП и с ДЦП. Оценка больших моторных функций проводилась с использованием международной шкалы оценки больших моторных функций GMFCS (рис.4)

«Рисунок 4» Международная шкала оценки больших моторных функций GMFCS (Gross Motor Function Classification System)

Выраженность спастичности определяли по шкале Ashworth. Шкала Эшворта (Ashworth Scale), используется для измерения спастичности и эффекта лечения, а также для измерения степени

тяжести и частоты сопротивления пассивным движениям по пятибалльной оценке (табл.3).

Таблица 3

Модифицированная шкала спастичности Эшворта

Степень, балл	Изменения
0	Нет повышения тонуса
1	Легкое повышение мышечного тонуса, минимальное напряжение в конце амплитуды движения при сгибании или разгибании пораженной конечности
1+	Легкое повышение мышечного тонуса, которое проявляется при захвате предметов и сопровождается минимальным сопротивлением (менее половины объема движения)
2	Более отчетливое повышение мышечного тонуса в большей части объема движения, но пассивные движения не затруднены
3	Значительное повышение мышечного тонуса – значительное затруднение пассивных движений
4	Ригидное сгибательное или разгибательное положение конечности

Исследование двигательной сферы заключалось в определении мышечной силы, при этом двигательная активность оценивалась по MRC (Medical Research Council) шкале. Данная шкала оценки двигательной активности представлена в виде 5 балльной шкалы, начиная с 0 – отсутствие каких-либо движений до 5 баллов – наличие активных движений в полном объеме, и осуществляется следующим образом:

- M0 – нет каких-либо сокращений в мышце;
- M1 – мелькающие сокращения;
- M2 – сокращение мышцы с активным движением по направлению силы тяжести;
- M3 – полный объем движений против силы тяжести;
- M4 – полный объем движений против силы тяжести с небольшим количеством сопротивления;

M5 – полный объем движения против силы тяжести с максимальным сопротивлением для исследуемой мышцы.

При анализе акушерского анамнеза основной группы, было установлено, что беременность протекала в 32,6% на фоне анемии, в 10,5% - токсикоза. 10,5% матерей во время беременности перенесли ОРВИ. Обострение хронических заболеваний во время беременности регистрировались у 8,4% матерей больных детей. У 67,4% беременность протекала без особенностей. Установлено, что у матерей детей с ДЦП, 1-я и 2-я половина беременности протекала с осложнениями, сопровождалась токсикозом, угрозой прерывания беременности, анемией и др. Анемия II степени на протяжении 2-й половины беременности была у 48 (82,4%), ОРВИ – у 21 (36,2%), токсикоз – у 26 (44,8%), угроза прерывания беременности – у 14 (24,1%) женщин (табл.4).

Таблица 4

Факторы риска во время беременности

Течение беременности	Основная группа n=95 (100%)	Группа сравнения n=58 (100%)	P
Анемия	31 (32,6%)	48 (82,8%)	0,001
Токсикоз	10 (10,5%)	26 (44,8%)	0,001
ОРВИ	10 (10,5%)	21 (36,2%)	0,001
Нефропатия	7 (7,4%)	7 (12,1%)	
Угроза выкидыша	2 (2,1%)	14 (24,1%)	0,001
Обострение хронических заболеваний	8 (8,4%)	6 (10,3%)	
Беременность протекала без особенностей	64 (67,4%)	8 (13,8%)	0,001

При изучении факторов риска перинатального периода нами было выявлено, что в основной группе роды в 85,2% случаев протекали без особенностей, в 7,4% случаев преждевременные. С

асфиксией были рождены 9,5% детей. Вес при рождении детей составлял в среднем 3453,6±71,6 гр (табл.5).

Таблица 5

Факторы риска перинатального периода

Факторы	Основная группа	Группа сравнения	P
Роды без особенностей	81 (85,2%)	22 (37,9%)	0,001
Преждевременные роды	7 (7,4%)	36(62,1%)	0,001
Сроки родов (нед.)	38,53±2,7	32,72±4,4	0,000
Ягодичное и тазовое предлежание	3(3,2%)	6 (10,3%)	
Отслойка плаценты	-	3 (5,2%)	
Раннее излитие околоплодных вод	-	24 (41,4%)	0,001
Роды со стимуляцией	-	3 (5,2%)	
Роды самостоятельные	88 (92,7%)	46 (79,3%)	0,05
Кесарево сечение	7 (7,4%)	9 (15,5%)	
Загрязненные воды	4 (4,2%)	21(36,2%)	0,001
Вес при рождение, гр	3453,6±71,6	2442,6±107,45	0,000
Закричал сразу	84 (88,4%)	21 (36,2%)	0,001
Закричал слабо	2(2,1%)	10 (17,2%)	0,002
Асфиксия	9 (9,5%)	27 (46,6%)	0,001
Искусственная вентиляция легких	-	9 (15,5%)	0,002
Отделение реанимации интенсивной терапии	-	23 (39,7%)	
Отделение патологии новорожденных	3 (3,2%)	16 (27,6%)	0,001
Кома	-	2 (3,4%)	
К груди приложили в родильном зале	91 (95,8%)	17(29,3%)	0,001
Кормление через зонд	2 (2,1%)	29 (50%)	0,001
Желтушность	7 (7,4%)	8 (13,8%)	

Согласно анамнестическим данным, в группе сравнения раннее излитие околоплодных вод было у 24 (41,4%), загрязненные воды – у 21 (36,2%); С асфиксией были рождены 27 (46,6%) детей. Вес при рождении детей составлял в среднем 2442,6±107,45гр. Анализ

срока родов выявил, что в основной группе роды в срок произошли в 85,2% случаев, в группе сравнения в основном преобладали преждевременные роды 58,6% (табл.6).

Таблица 6

Сроки родов	Основная группа	Группа сравнения
Менее 28 недель	-	2 (3,4%)
28-35 недель	7 (7,4%)	34 (58,6%)
36-40 недель	81 (85,2%)	22 (37,9%)
Более 40 недель	7 (7,4%)	-

Анализ развития психомоторных навыков у обследованных детей показал, что в основной группе у 70,4 % детей, психомоторное развитие соответствовало возрасту. 29,6% пациентов поздно начали ходить, у этих детей была тенденция к хождению на цыпочках. Психомоторное развитие детей в группе сравнения 85,1% случаев не соответствовало возрастной норме, они с рождения отставали в психомоторном и речевом развитии.

Нами была сопоставлена клинико-неврологическая картина НСП и ДЦП спастической диплегии. Результаты неврологического обследования, приведенные в таблице 7, свидетельствуют о том, что у больных группы сравнения клинические симптомы, особенно изменения со стороны черепно-мозговой иннервации и

двигательной сферы, были более выраженными, по сравнению с основной группой. Отличительной особенностью в клинической картине наличие контрактуры стопы отмечалось у 65,2% детей при НСП (стопа Фридрейха), тогда как у детей при ДЦП чаще встречалась контрактура голеностопного сустава, что составило 36,2% (P<0,001). Тазовые дисфункции встречались в обеих группах, но чаще у детей в группе сравнения. У обследованных детей обеих групп были выявлены некоторые клинические сходства: в обеих группах наблюдались нарушения походки, т.е. типичная спастическая походка, двигательные нарушения часто ассиметричные, гиперрефлексия, положительные стопные патологические знаки.

Таблица 7

Частота встречаемости отдельных симптомов у обследованных детей

№	Признаки заболевания	Частота симптомов				P
		Основная группа (n=95)		Группа сравнения (n=58)		
		Абс.	%	Абс.	%	
1	Окружность головы					
	Нормальная	92	96,8	42	72,4	0,001
	Гидроцефалия	1	1,05	5	8,6	0,05
	Микроцефалия	2	2,10	11	18,9	0,002
2	ЧМН					
	нарушение зрения	1	1,05	5	8,6	0,05

	сходящееся косоглазие	5	5,3	31	53,4	0,001
	расходящееся косоглазие	3	3,2	14	24,1	0,001
	Птоз	2	2,1	-	-	
	нарушения жевания	2	2,1	23	39,6	0,001
	нарушения слуха	-	-	3	5,1	
	нарушение глотания	-	-	11	19	0,001
	речь (дизартрия)	6	6,3	47	81	0,001
3	Двигательная сфера					
	мышечный тонус					
	повышен по спастическому типу	95	100	58	100	
	Контрактура					
	в локтевых суставах	-	-	7	12,1	0,05
	в лучезапястных суставах	-	-	5	8,6	0,05
	в коленных суставах	8	8,4	17	29,3	0,002
	в голеностопных суставах	12	12,6	21	36,2	0,001
стопа «Фридрейха»	62	65,2	-	-	0,001	
4	Чувствительные нарушения	10	10,5	5	8,6	
5	Сухожильные рефлексы					
	Повышен	95	100	58	100	
	с повышенной рефлексогенной зоной	95	100	31	53,4	
6	Положительные стопные знаки					
	Бабинский	95	100	58	100	
	Гордон	95	100	37	63,8	0,001
	Шеффер	95	100	21	36,2	0,001
	Оппенгейм	95	100	29	50	0,001
	Клонусы	68	71,6	14	24,1	0,001
7	Патология координаторной сферы					
	интенционный тремор	-	-	-	-	
	мозжечковая атаксия	-	-	-	-	

При клиничко-неврологическом осмотре больных с НСП нами выявлена как и чистая спастическая параплегия, характеризующаяся только двигательными нарушениями (82,1%), так и спастическая параплегия с осложнениями (17,8%) в виде нарушений функции ЧМН, нарушений интеллекта различной степени (9,4%), дисфункций тазовых органов (7,3%), судорог в анамнезе (5,2%), полиневропатий (11,5%), у 3 (3,1%) больных

выявлено экстраневральные симптомы, т.е. врожденные изменения кожи в виде ихтиоза.

При оценке больших моторных функций по шкале GMFCS, выявлены следующие показатели (табл.8): в обеих группах в возрасте 4-7 лет превалировали 2 и 4 уровень (72,7% и 77,6%). В основной группе в возрасте 8-15 лет, превалировал 5 уровень – 21 (22%), тогда как в группе сравнения этот показатель составил 4 (6,9%).

Таблица 8

GMFCS по возрасту в обследованных группах.

Группа	Уровень по GMFCS	Распределение по возрасту			Всего	
		до 3х лет	4-7 лет	8-15 лет		
Основная группа	GMFCS	2,0	20	14	4	38
	$\chi^2-77,49$ P=0,000	3,0	1	1	1	3
	R=0,66 P=0,000	4,0	0	26	5	31
		5,0	1	1	21	23
	Всего		22	42	31	95
Группа сравнения	GMFCS	2,0	4	8	7	19
	$\chi^2-6,6$ P=0,36	3,0	3	6	0	9
	R=-0,18 P=0,172	4,0	10	12	4	26
		5,0	1	2	1	4
	Всего		18	28	12	58

При оценки спастичности с помощью шкалы Эшворта, в основной группе 2 балла не встречались, при этом в группе сравнения этот показатель составил 8,7% (табл.9). В основной

группе в возрасте 4-7 лет, превалировал 4 балла (92,6%), тогда как в группе сравнения превалировало 3балла (50%).

Таблица 9

Оценка спастичности в нижних конечностях по шкале Эшворта в обеих группах.

Основная группа	Баллы	Распределение по возрасту			Всего
		До 3х лет	4-7 лет	8-15 лет	
Эшворта н/к					
$\chi^2-16,89$ P=0,000	3	6	0	1	7
R=0,3 P=0,002					

		4	16	42	30	88
Всего			22	42	31	95
Группа сравнения	Баллы	Распределение по возрасту			Всего	
		До 3х лет	4-7 лет	8-15 лет		
Эшворта н/к $\chi^2=3,1$ $P=0,79$ $R=0,11$ $P=0,4$	2	2	3	0	5	
	3	9	13	7	29	
	4	7	11	4	22	
	5	0	1	1	2	
Всего			18	28	12	58

Мышечная сила по шкале MRC в основной группе составила в среднем 3-4 балла (64,2% и 25,2%), тогда как в группе сравнения этот показатель составил 2-3 (51,7% и 36,2%) балла (табл.10).

Таблица 10

Оценка мышечной силы по шкале MRC в обследованных группах.

Основная группа	Баллы	Распределение по возрасту			Всего
		До 3х лет	4-7 лет	8-15 лет	
MRC н/к $\chi^2=55,5$ $P=0,000$ $R=-0,535$ $P=0,000$	2	0	1	3	4
	3	16	41	10	67
	4	6	0	18	24
Всего		22	42	31	95
Группа сравнения	Баллы	Распределение по возрасту			Всего
		До 3х лет	4-7 лет	8-15 лет	
MRC н/к $\chi^2=7,4$ $P=0,493$ $R=0,05$ $P=0,7$	1	0	1	0	1
	2	10	12	8	30
	3	7	11	3	21
	4	0	4	1	5
	5	1	0	0	1
Всего		18	28	12	58

Врачи первичного звена здравоохранения при обследовании детей с нарушением двигательных функций и быстрым прогрессированием патологического процесса должны в обязательном порядке направлять данную группу детей для консультации узких специалистов (медицинские генетики, неврологи, ортопеды, кардиологи и др.) для исключения НСП.

Выводы: У пациентов с НСП двигательные расстройства появляются позже к 3 годам и в дальнейшем медленно прогрессируют. Уже в возрасте 10-12 лет пациенты вынуждены пользоваться вспомогательными средствами передвижения. А при

ДЦП спастической диплегии по сравнению с НСП, с рождения клиническая картина характеризуется отставанием в психомоторном развитии и не прогрессирующим течением. При клинической верификации заболевания НСП необходимо проведение подтверждающей молекулярно-генетической диагностики. Первым этапом является проведение MLPA диагностики для выявления крупных делеций и дупликаций в гене SPG4. При отсутствии делеций обследованных экзонов рекомендуется проведение секвенирования гена SPG4.

Список использованной литературы

- Ахметгалеева, А. Ф. Клинический случай спорадической спастической параплегии при новой мутации в гене SPAST / А.Ф. Ахметгалеева, И.М. Хидиятова, Е.В. Сайфуллина, Р.Ф. Идрисова, Р.В. Магжанов, Э.К. Хуснутдинова // Медицинская генетика. – 2016. – Т. 15. – № 7. – С. 11-13.
- Белоусова Е.Д. Наследственные спастические параплегии // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2010. Т. 55. № 1. С. 89-95.
- Гуща А.О., Кашеев А.А., Карабанов А.В., Иллариошкин С.Н. Хроническая стимуляция спинного мозга при болезни Штрюмпеля: первое клиническое наблюдение // Неврологический журнал. 2015. Т. 20. № 6. С. 22-27.
- Евтушенко О.С., Фомичева Е.М., Евтушенко С.К. Диагностика и реабилитация наследственной спастической параплегии Штрюмпеля, имитирующей синдром детского церебрального паралича (клинический пример) // Архив клинической и экспериментальной медицины. 2017. Т. 26. № 1. С. 62-64.
- Елагина Е.И., Курицына Ю.Е. Наследственно-дегенеративные заболевания нервной системы. болезнь Штрюмпеля или семейная спастическая параплегия. семейный случай // В сборнике: Проблемы медицины в современных условиях Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. 2014. С. 205-209.
- Майорова Н.Г., Павлов В.А. Случай редкого фенотипа наследственной спастической параплегии // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2014. Т. 13. № 4. С. 71-74.
- Никифоренко А.А., Буянова Г.В., Масленикова Н.В., Смирнов Д.С. Клинические примеры диагностики наследственных заболеваний нервной системы, скрывающихся под маской детского церебрального паралича // Педиатрический вестник Южного Урала. 2015. № 2. С. 75-78.
- Омонова У.Т., Рахимова К.Э., Мирджурева Н.Р. Роль полиморфизма генов фолатного цикла в развитии и клиническом течении детского церебрального паралича // Журнал Медицина и Инновации. 2022. № 3(7). С. 32-41.

9. Омонова У.Т., Окилжонова Н.А., Рахимова К.Э. Наследственная спастическая параплегия Штрюмпеля, скрывающаяся под маской детского церебрального паралича: «Клинический пример»//Научно-реферативный, духовно-просветительный журнал Новый день в медицине. 2019.№2(26). С.72-74.
10. Смагулова А.Р., Кадржанова Г.Б., Мухамбетова Г.А., Сейтказыкызы А., Жаксыбек М.Б. Клинические случаи наследственной спастической параплегии //Вестник Казахского Национального медицинского университета. 2016. № 1. С. 229-230.
11. Chen YJ, Wang MW, Dong EL, Lin XH, Wang N, Zhang ZQ, Lin X, Chen WJ. Chinese patients with adrenoleukodystrophy and Zellweger spectrum disorder presenting with hereditary spastic paraplegia. *Parkinsonism Relat Disord.* 2019 Jun 9. pii: S1353-8020(19)30269-X. doi: 10.1016/j.parkreldis.2019.06.008.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000